

30-AVGUST, 2024-YIL

PROFESSIONAL YURIDIK TA'LIM - INNOVATSION TA'LIM TIZIMINING YANGI
BOSQICHI

Jalilov Nodirbek Komil o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti Uzluksiz ta'lim boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13250781>

Annotatsiya. Ushbu maqolada uzluksiz professional ta'lim ixtiyoriylik tamoyiliga asoslanganligi sababli ham xorijda sinovdan o'tgan ta'limning jozibadorligini ta'minlash prinsiplari amaliyotga joriy etilishi yoritilgan. Ushbu maqolada professional ta'lim - mutaxasislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning asosiy vositalari hamda Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyati, bitiruvchilarning oliy ta'lim bilan qamrovi, ularning bandlik masalasi, o'quv jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalarni qo'llanishi, shuningdek rivojlangan xorijiy davlatlarining tajribasi hamda ularni professional ta'lim muassasalariga tadbiq etishga oid masalalar tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: professional ta'lim, yuridik texnikum, istiqbol, xorijiy tajriba, integratsiya, bandlik, yangicha yondashuv, innovatsion hamda raqamlashtirilgan ta'lim texnologiyalari, zamonaviy axborot-texnologiyalarni, ta'lim tizimi, bakalavriat.

PROFESSIONAL LEGAL EDUCATION - NEW LEVEL OF INNOVATIVE
EDUCATION SYSTEM

Abstract. In this article, due to the fact that continuous professional education is based on the principle of voluntariness, the implementation of the principles of ensuring the attractiveness of education tested abroad is highlighted. In this article, professional education is the main means of preparing specialists for professional activities, as well as the activities of legal technical schools of the Ministry of Justice, the coverage of graduates with higher education, their employment, the use of modern information technologies in educational processes, as well as the experience of developed foreign countries and their issues related to application to professional educational institutions were analyzed and appropriate proposals were put forward in this regard.

Key words: professional education, legal technical school, perspective, foreign experience, integration, employment, new approach, innovative and digitized educational technologies, modern information technologies, education system, bachelor's degree.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В данной статье реализация принципов обеспечения привлекательности образования, апробированных за рубежом, объясняется тем, что

30-AVGUST, 2024-YIL

непрерывное профессиональное образование основано на принципе добровольности. В данной статье профессиональное образование является основным средством подготовки специалистов к профессиональной деятельности, а также деятельность юридических техникумов Министерства юстиции, охват выпускников высшим образованием, их трудоустройство, использование современных информационных технологий в Проанализированы образовательные процессы, а также опыт развитых зарубежных стран и их вопросы, связанные с применением в профессиональных учебных заведениях, и выдвинуты соответствующие предложения в этой связи.

Ключевые слова: профессиональное образование, юридический техникум, перспектива, зарубежный опыт, интеграция, трудоустройство, новый подход, инновационные и цифровые образовательные технологии, современные информационные технологии, система образования, бакалавриат.

Bugun voyaga yetayotgan navqiron avlodni intellektual salohiyatli, zukko qilib tarbiyalash, ularga puxta bilim berish mutaxassislarining yuksak bilim darajasiga bevosita bog'liqdir. Barchamizga ma'lumki, XXI asr boshlarida kechayotgan global ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, dunyoning g'oyaviy-mafkuraviy qiyofasini o'zgartirib, yangicha tafakkur va dunyoqarashni shakllantirishni taqozo etmoqda. Bu esa ta'lim tizimida tub islohotlar qilishni talab etayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Hozirgi kunda kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarning moddiy texnik bazasi mustaxkamlanib, ta'lim sifati yuqori bosqichga ko'tarilib borilayotgan bir vaqtda pedagog kadrlarni qayta tayyorlash tizimi ham yo'lga qo'yildi.

Yangi O'zbekiston sharoitida demokratik qadriyatlarni rivojlantirish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida inson iqtisodiy va siyosiy hayotning faol sub'ekti sifatida faoliyat ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, yosh avlodni butun hayoti davomida o'rganish va ta'lim olish qobiliyati bilan qurollantirish zarurligini ko'rsatadi. Uzluksiz ta'lim ijodiy, ijtimoiy faol hamda ma'naviy boy shaxsni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Uzluksiz ta'limning yagona tizimida esa, maktabga tayyorgarlik muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 24 maydagi PF-80-son "Ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yana-da oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida"gi Farmoni ishlab chiqilgan.

Ushbu Farmonga asosan, Vazirlik va uning tarkibiga kiruvchi tashkilotlarning 4 ta malaka oshirish markazlari birlashtirilib, Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti tashkil etilmoqda;

30-AVGUST, 2024-YIL

TDYU hamda Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutida adliya faoliyati sohalarini ilmiy-metodik va konsultativ jihatdan ta'minlanadi;

huquqni qo'llash sohasida ilmiy va innovatsion tadqiqotlar o'tkazish hamda huquqiy muammolarni joyiga chiqqan holda ilmiy tadqiq qilish tizimi joriy etiladi;

Namangan va Samarqandda yuridik litseylar tashkil etiladi;

2 080 ta maktabda "Huquq sinfi" va huquq fani chuqurlashtirilgan holda o'qitilishini tashkil etish orqali yuridik kadrlarni tayyorlashda "maktab – litsey – texnikum – universitet" tizimi joriy etiladi¹.

Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlari (keyingi o'rinlarda – yuridik texnikum) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 13-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3666-son qaroriga muvofiq tashkil etilgan.

Bugungi kunda yuridik texnikumlarda jami 5077 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda.

Yuridik texnikumlarda Kredit to'plash va ko'chirishning Yevropa tizimi (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) asosida «yurisprudensiya» mutaxassisligi bo'yicha malaka talablari, o'quv rejalari va fan dasturlari ishlab chiqiladi.

Belgilansinki, yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda ularning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirishga qaratilgan «Mamlakat kelajagi — qonunga itoatkor va huquqbuzarlikka toqatsiz yoshlar bilan» g'oyasi asosida adliya organlari va muassasalari, shu jumladan Toshkent davlat yuridik universiteti va yuridik texnikumlar:

yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik munosabatini shakllantirish, ularda qonunlarga hurmat, mamlakat taqdiriga daxldorlik hamda vatanparvarlik hissini kuchaytirishga qaratilgan kompleks huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilishga;

adliya organlari va muassasalariga yoshlarning tashrifini tashkil qilish orqali «Tengdoshimga huquqiy yordam» tadbirlarini o'tkazib borishga;

huquqshunoslik kasbining obro'si va nufuzini oshirish, yoshlarda ushbu kasbga nisbatan hurmat va faxr tuyg'ularini shakllantirish, ularni huquqiy bilim olishga qiziqtirish bo'yicha amaliy tadbirlarni tashkil qilishga;

¹ <https://adliya.uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-2024-yil-24>

30-AVGUST, 2024-YIL

yoshlarning huquqiy bilimlarini yuksaltirishga qaratilgan onlayn huquqiy savodxonlik maktabini tashkil etish va u orqali bepul huquqiy o'quv kurslarini joriy etishga;

ta'lim muassasalarida «Huquqiy bilimlar oyli»ni o'tkazib borish va yoshlarning huquqiy bilim olishlarini rag'batlantirishga qaratilgan turli huquqiy mavzulardagi seminar-treninglar va tanlovlarni tashkil qilishga mas'ul hisoblanadi².

Adliya vazirligi yuridik texnikumlari faoliyatini har tomonlama rivojlantirish, ularning huquqiy maqomini oshirish, ta'lim sifatini xalqaro darajaga olib chiqish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 592 b
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-sonli qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-may "Ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risida"gi Farmoni.
5. <https://adliya.uz/posts/ozbekiston-respublikasi-prezidentining-2024-yil-24>.
6. O'G'Li, J. N. K. (2023). YANGI O'ZBEKISTONNING SHAROITIDA ADLIYA VAZIRLIGI YURIDIK TEXNIKUMLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI. Ta'lim fidoyilari, 4(1), 136-141.
7. O'G'Li, J. N. K. (2023). HUQUQBUZARLIKLARNING YAKKA TARTIBDAGI PROFILAKTİKASINING USUL VA SHAKLLARI. Ta'lim fidoyilari, 12, 99-105.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 24.05.2024 yildagi PF-80-son